

BADIIY ASARLARDA MUHABBATGA TA'RIF MASALASI

Dadajonova Dilnozaxon Botirjon qizi

Filologiya yo'nalishi I kurs talabasi

Telefon raqami: +998993936827

Karimov Obidjon Yakubjonovich

Ilmiy rahbar: Filologiya fanlari nomzodi

Annotatsiya: Ushbu maqolada badiiy asarlarda keltirilishi mumkin bo'lgan muhabbat tushunchasining tasviri va uning zamon, makon, jamiyatdagi o'zgarishlar, qolaversa, adabiyot vakillarining ijod uslubiga qanchalik aloqadorligi haqida ochib berishga harakat qilingan.

Kalit so'zlar: Muhabbat, ishq, konflikt, zamon va makon, emotsional-ekspressivlik, Abdulla Qodiriy, O'tkir Hoshimov, ta'rif.

Bo'lmasa ishq, ikki jahon bo'lmasin,

Ikki jahon demakim, jon bo'lmasin.

(Alisher Navoiy)

Muhabbat odamzod uchun havodek zarur, suvdek hayotbaxsh, quyosh kabi issiqlik va yorug'lik manbayidir. Dunyoda hech bir kitob yo'qki, unda muhabbat aks etmasa, ulug'lanmasa, uning nozik kechinmalari yoritilmasa. Bordi-yu bo'lganda ham kitob mazmuni uning jonsiz sahifalaridek quruqshab qolardi. "Ichindagi ichindadir" kitobida ulug' donishmand Jaloliddin Rumi shunday jummalarni yozib qoldirgan: "Qiyomatda namozni, ro'zani, sadaqani... hamma-hammasini taroziga qo'yarlar, faqat muhabbat taroziga sig'maydi. Anglashiladiki, asl bo'lgan narsa-muhabbat". Badiiy asarlarda esa, bu noyob tuyg'u goh insonning zaif nuqtasi, goh mislsiz jasoratlar ko'rsatishiga sabab bo'ladigan kuch sifatida talqin qilinadi. Masalan, yovuz niyatli amaldorlar Anvarni tuzoqqa tushirish uchun Ra'nodan foydalanganlaridek, Otabekning ham Kumushbibi uyi devorlari ortida yolg'iz o'zi uch kishiga qarshi kurashishiga undovchi omil muhabbatdir. Muhabbat barcha uchun teng

anglashiladigan tuyg`u bo`lsa-da, har bir inson uni o`zgacha his qiladi, ayniqsa qalam ahli. Quyida bir qator yozuvchilar tomonidan badiiy asarlarda muhabbat tushunchasiga berilgan ta`riflarni solishtirib chiqsak:

“Muhabbat degan narsa juda oz kishilarga nasib bo`ladirg`an bir durri bebahodir”¹ yoki “Muhabbat baxtlik kishilar uchun yaxshidir, lekin baxtsiz kishi uchun badbaxtlikdir” deya ta`rif bergan o`zbek romanchiligining asoschisi – Abdulla Qodiriy o`zining “O`tkan kunlar” asarida. Nega adib aynan uni topilmas, tengsiz javohirga qiyos etmoqda? Kitobxonni o`ylantirgan bu savolga javob o`sha davr muhiti, jamiyat qoidalari, kishilarning yashash tarzidan kelib chiqadi. Xo`sh, tarixda, xonliklar zamonida, yigit va qiz o`rtasida sevgi bo`lishiga nisbatan moziydoshlari “gunohi kabira” sifatida qaramadimi? Necha insonlar “qadriyat” deya, ko`rmay-bilmay turmush qurib, mushtiga chidab yashashda davom etayotgan bir paytda Otabek va Kumushning muhabbati noyob hodisa bo`lsa, suyganiga erishib batlik kishilar qatorida bo`lish undanda kamyob voqea edi. Aynan shuning uchun ham adib muhabbatini unga erisha olmaganlar uchun badbaxtlik deya ta`riflaydi. Faqat moziy bilan cheklanib qolmasdan, biroz keyingi davr adabiyotchilarining muhabbatga nisbatan bergan tavsiflariga nazar tashlasak, zamon bilan hamrohlikda muhabbat tushunchasining qadr-qiyamati o`zgarganligiga, u endi o`tmishdagidek emas, balki “serob” va o`tkinchi bo`lib qolganligiga guvoh bo`lamiz:

Yigit bir qo`lida kichkina magnitafon ko`tarib olgan, ikkinchi qo`li bilan qizning yelkasidan tutib o`ziga tortar edi. Qiz o`zini olib qochgan bo`lar, ammo chandon qarshilik qilmas, yigitning pinjiga kirib borardi.

“Narxi arzonlashgan muhabbat! – deb o`yladi Sherzod ijirg`anib. – Xudo bilsin, ikkovi kecha tanishgan bo`lsa kerak. Bugun o`pishadi. Ertaga kasalxonadan chiqqandan keyin bir-birini yo eslaydi, yo eslamaydi”.

U erkin muhabbat degan gapni noto`g`ri tushunayotgan, sevgidek tabarruk hisni oyoqosti qilayotgan odamlar tog`risida yozishni ko`pdan buyon o`ylab yurar,

¹ Abdulla Qodiriy «O`tkan kunlar» – “Sharq” nashriyoti, Toshkent – 2013: 42 bet. Keyingi keltirilgan jumlar ham shu kitobdan olingan.

tuyg`ularning arzonlashib ketishiga olib kelayotgan ildizni ko`pdan buyon izlar edi. Hozir ham shundoq deraza ro`parasida bir-birining pinjiga kirib turgan yigit bilan qizni ko`rib shuni o`yladi. “Bular qiziq! Tramvayda pista chaqishga uyaladi-yu, o`pishishga uyalmaydi. Nahot muhabbat pista chaqishdan arzon bo`lsa!”²

Haqiqatan, taniqli yozuvchi, O`tkir Hoshimov “Nur borki, soya bor” asarida o`sha bir paytlar odamlar nomini aytishga uyaladigan tuyg`uni bugunga kelib naqadar toptalib ketganligini, kishilarning unga nisbatan “o`ldim-kuydim” qabilidagi ayanchli munosabatini kitobxonga mahorat bilan yetkazib beradi. Agar pistaning narxi bilan, tog`larning ostidan katta mashaqqat ila qazib olinadigan dur-u javohirning narxini solishtirsak, o`tmishdagi va bugungi kundagi muhabbat masalasi o`rtasidagi konfliktni yaqqol ko`rishimiz mumkin.

Muhabbatga ta`rif masalasi faqat zamon va makon bilan bog`liqqina bo`lmay, yozuvchining idroki, xususan, hissiy kechinmalarini ham qamrab oladi. Masalan, Abdulla Qodiriy o`zining boshqa bir “Mehrobdan chayon” romanida Anvar tilidan sevgi turmushning asosi ekanini ta`kidlab shunday yozadi: “...juftlanishning, manimcha eng muhim bir sharti borkim, ul ham ikki tarafning muhabbat zanjiri bilan bir-birlarig`a qattig` bog`lanishlaridir...”³ Bu bilan yozuvchi muhabbat zanjiri deganida, insonlarning aqlan va qalban mosligi, tanlovlarning hamohangligi, qalblar o`rtasidagi ko`rinmas rishtaning naqadar uyg`unligini o`zining tiniq fikrlari asosida isbotlab beradi.

Yoki buning aksi, muhabbat manzarasini chizishda ijodkor ko`proq romantizmga, tuyg`ularni emotsional-ekspressivlikni oshirgan holda ifodalashga urg`u berishi mumkin. Misol uchun, otashin sevgi mavzusi qalamga olingan iliq va samimiy fikrlarni atoqli adib, O`tkir Hoshimovning har bir kitobidan topish mumkin:

“Muhabbat ajib narsa ekan! Atrofingizda nur kabi pirpirab, charx urayotganini anchagacha sezmay yurasiz. Keyin birdaniga qalbingizning tub-tubiga o`rnashib oladi-

² O`tkir Hoshimov “Nur borki, soya bor” – “Yangi asr avlodi” nashriyoti, Toshkent – 2016: 15-bet.

³ Abdulla Qodiriy “Mehrobdan chayon” – “Sharq” nashriyoti, Toshkent – 2013: 114-bet.

yu, o`zingiz uning parvonasiga aylanib qolasiz. Sevgi yurakka bilintirmay kirib oladi, deganlari shu bo`lsa kerak”.⁴

Shamollar esaveradi

“Birinchi muhabbat tip-tiniq bahor osmonidagi bulutga õxshaydi. Pokiza, shaffof... Shamol qayoqqa olib ketishini o`zi ham bilmaydi”.

Cho`l havosi

Yozuvchi muhabbat chizgilarini qog`ozda yurgizar ekan, uni jonlantirishga, dunyodagi eng sof, oltin yombi kabi predmet va hodisalarga o`xshatishga harakat qiladi. Kitobxon bu satrlarni o`qiganida, albatta, “yozuvchi boshidan kechirganlarini yozgan bo`lsa kerak” degan o`ylarni ko`nglidan o`tkazadi. Ba`zan muhabbat asosida ro`y beradigan voqealardan ko`ra, uning tavsifi o`quvchilarni o`ziga rortadi, negaki unda hissiyot bor, bo`lganda ham eng nozik va eng kuchli talqinida berilgan bo`ladi.

Badiiy asarlarda muhabbat tavsifi masalasi dolzarbligini hech qachon yo`qotmaydi, chunki muhabbat tushunchasining o`zi o`lmas mavzular qatoridan joy olgan. Faqat u zamon va makon, jamiyatdagi o`zgarishlarga, yozuvchi yoki shoirning iste`dodiga, qanday yondashishiga qarab o`zgacha ravishda tuslanib borishi mumkin desak, adashmagan bo`lamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati:

1. To`xta Boboyev “Adabiyotshunoslik asoslari” – Toshkent “O`zbekiston” – 2022;
2. Abdulla Qodiriy «O`tkan kunlar” – “Sharq” nashriyoti, Toshkent – 2013;
3. O`tkir Hoshimov “Nur borki, soya bor” – “Yangi asr avlodi” nashriyoti, Toshkent – 2016;
4. Abdulla Qodiriy “Mehrobdan chayon” – “Sharq” nashriyoti, Toshkent – 2013;
5. ziyo.uz.com

⁴ Ziyo.uz.com, keying jumlar ham shu saytdan olindi.